

**XXIX SEMANA
UNIVERSITÁRIA
UECE** 21 a 25 outubro/2024

**Inclusão e
interdisciplinaridade
na produção do
conhecimento**

Produção de Nanopartículas do Vírus do Mosaico do Feijão-Caupi (CPMV) para Fins Terapêuticos no Câncer Gástrico

**Renata Kelly de Freitas Mano¹, Maria Izabel Florindo Guedes²,
Lívia Érika Carlos Marques³, Gabriel de Vasconcelos⁴, Louise
Sousa de Souza⁵, Vânia Marilande Ceccatto⁶**

¹Universidade Estadual do Ceará, Doutorado em Biotecnologia em Saúde (RENORBIO), e-mail: renata.mano@aluno.uece.br

²Universidade Estadual do Ceará, Laboratório de Biotecnologia e Biologia Molecular, e-mail: florinfg@uol.com.br

³Universidade Federal do Pará (UFPA), Núcleo de Pesquisas em Oncologia (NPO), e-mail: liviaecmarques@gmail.com

⁴Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde/Curso de Medicina, e-mail: biel.vasconcelos@aluno.uece.br

⁵Universidade Federal do Pará (UFPA), Núcleo de Pesquisas em Oncologia (NPO), e-mail: louisessouza15@gmail.com

⁶Universidade Estadual do Ceará, Instituto Superior de Ciências Biomédicas (ISCB), e-mail: vania.ceccatto@uece.br

RESUMO. O câncer gástrico (CG) é uma patologia com alta incidência e letalidade, tornando necessária a busca por novas estratégias de tratamento. Desse modo o objetivo deste estudo foi produzir e avaliar a citotoxicidade *in vitro* de VLPs do CPMV. VLPs do CPMV foram expressas em *Nicotiana benthamiana*, purificadas por ultracentrifugação e caracterizadas por UV-Vis espectroscopia, SDS-PAGE e *immunoblotting*. A citotoxicidade foi avaliada em célula de CG, AGP01, e em célula não neoplásica, HEK 293. As proteínas do capsídeo viral foram marcadas e detectáveis conforme o padrão esperado. Foi demonstrada ausência de atividade citotóxica do VLP-CPMV nas concentrações estudadas no período de 24 e 72h. Esses resultados revelam um potencial do VLP-CPMV como uma vacina terapêutica no CG.
Palavras-chave: CPMV; Vacina; Câncer Gástrico.

1 INTRODUÇÃO

O câncer gástrico (CG) é um problema grave de saúde pública global, sendo o quinto tipo de câncer mais comum e a terceira principal causa de mortes por câncer no mundo. No Brasil, em 2023, foram registrados 18.005 novos casos de câncer gástrico, sendo 9.669 homens e 8.336 mulheres, ficando em 4º lugar na contagem de casos em relação ao número de diagnóstico de neoplasias no mesmo ano, o que reflete uma elevada taxa de óbito, na ordem de

65% dos indivíduos acometidos. Em relação aos custos, estima-se que em foram gastos 42.455.900 reais em tratamentos de quimioterapia e radioterapia em pacientes com CG (DATASUS, 2024; Huang *et al.*, 2024; Sung *et al.*, 2021).

O CG é frequentemente diagnosticado em estágio avançado, comprometendo a sobrevivência e limitando as opções de tratamento. Assim, para melhorar a eficácia dos tratamentos e reduzir a toxicidade, são necessárias novas abordagens que permitam uma administração mais segura e controlada desses agentes terapêuticos (Riley *et al.*, 2019).

Nos últimos anos, os vírus de plantas aumentaram em visibilidade para uma ampla gama de aplicações em biotecnologia e na nanomedicina para o câncer devido à sua biocompatibilidade natural, mediada por proteínas. Dentre os vírus de plantas, há o Vírus do Mosaico do Feijão-Caupi (CPMV) que vem sendo explorado na terapêutica do câncer tanto em sua forma intacta como na forma de Partículas Semelhantes a Vírus, do inglês *virus like-particles* (VLPs), que são uma subclasse de VNPs desprovidas de material genético e, portanto, deficientes de replicação (Mao *et al.*, 2022; Shoeb *et al.*, 2021).

Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi produzir, purificar, caracterizar e avaliar a citotoxicidade de VLPs do Vírus do Mosaico do Feijão-Caupi (CPMV), com vistas à sua utilização como uma vacina terapêutica no câncer gástrico.

2 METODOLOGIA

As partículas de VLP do CPMV foram expressas em folhas de *Nicotiana benthamiana* a partir da agroinfiltração com *A. tumefaciens*, previamente transformada com o plasmídeo pEAQexpress-VP60-24K, de acordo com o protocolo detalhado descrito por Sainsbury e colaboradores (2014). A partir do quinto dia as folhas foram coletadas, maceradas e o extrato de proteínas totais foi filtrado, à temperatura ambiente. Posteriormente, o processo de extração foi realizado com PEG 6000, sob agitação, e a purificação se deu por ultracentrifugação (118.700g) à 4°C.

Para detecção do VLP-CPMV, foi realizada a caracterização por meio de SDS-PAGE (gel de poliacrilamida a 12% e gel de empilhamento a 5%); *Western blotting* usando como marcação primária o anticorpo anti-CPSMV de coelho (1:250) e para marcação secundária o anticorpo Pierce goat anti-rabbit IgG; Dot blot utilizando os mesmos anticorpos do *Western blotting* e espectrofotometria UV-Vis onde a absorbância das nanopartículas foi mensurada no Nanodrop 1000 e a concentração das partículas na amostra foi determinada pela lei de *Lambert-Beer* ($A = \epsilon \cdot c \cdot l$, cujos, A: Absorbância, ϵ : Coeficiente de extinção, c: Concentração e l: comprimento do caminho óptico). O coeficiente de extinção específico para VNP CPMV é $\epsilon(260\text{nm}) = 8,1 \text{ cm} \cdot \text{mg}^{-1} \cdot \text{ml}^{-1}$.

A citotoxicidade foi avaliada ensaio de viabilidade celular por MTT *in vitro* frente as linhagens AGP01 de câncer gástrico oriundas de células neoplásicas presentes no líquido ascítico e células HEK-293, advindas de células de rim humano, não neoplásica para ser usada como controle. As células foram incubadas em uma placa de 96 poços na densidade $0,8 \times 10^4$ células por poço em 100 μ l de meio DMEM com VLP-CPMV em concentrações de 20; 10; 5;

2,5 e 1,25 μM . Os testes foram realizados em quadruplicatas e incubados por 24h e 72h com o vírus. Os dados foram analisados através da média das quadruplicatas de cada experimento. Para analisar a diferença significativa entre os grupos foi utilizado a análise de variância (ANOVA), seguida do pós teste de *Tukey* e com o nível de significância $p < 0,005$.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As nanopartículas de CPMV (VLP-CPMV) foram produzidas através da agroinfiltração em *Nicotiana benthamiana*. Os sintomas de infecção observados nas plantas agroinfiltradas foram manchas amarelas nas folhas primárias. As plantas são excelentes hospedeiras naturais para produzir VLPs de vírus de plantas em larga escala, usando métodos como fermentação escalável ou *molecular farming* (Chung; Cai; Steinmetz, 2020).

As proteínas do capsídeo viral, *small* (S) com 24kDa e *large* (L) com 42kDa, foram marcadas e detectáveis conforme o padrão de bandas esperado. Ao analisar o padrão de corrida da amostra observou-se que proteína S apresentou duas bandas detectadas, apresentando duas formas eletroforéticas de padrão de migração do gel de eletroforese (rápida e lenta) (Wang; Beiss; Steinmetz, 2019).

Foi possível detectar as VLP-CPMV por *Western Blotting*, bem como por *Dot blot*. Mesmo o anticorpo ter sido de um vírus diferente, ambos pertencem ao mesmo gênero e esses achados confirmam as similaridades entre ambos e corroboram com estudos anteriores (Beiss *et al.*, 2022; Wang; Beiss; Steinmetz, 2019).

Consistente com os achados anteriores, a espectroscopia UV-visível do VLP-CPMV apresentou um pico predominante na absorvância de 280nm. A quantificação da concentração das nanopartículas Na amostra estimada foi de 4,04 mg/mL de VLP-CPMV (Van Kammen, 1967). A espectroscopia UV-visível revelou também uma razão A_{260} / A_{280} baixa (0,618) para as partículas de VLP-CPMV, indicando a ausência de ácidos nucleicos, em comparação com a razão A_{260} / A_{280} típica de 1,75 para o CPMV (Beiss *et al.*, 2022; Wang *et al.*, 2020).

As análises do uso do VLP-CPMV frente a linhagens de células humanas, demonstraram que as nanopartículas virais, de maneira semelhante ao que tem sido descrito na literatura para o CPMV, não induziram toxicidade em células não neoplásicas da linhagem HEK 293 como também em linhagem de células metastáticas adenocarcinoma gástrico AGP01, após a incubação de 24h e 72h com o VLP-CPMV em concentrações variadas (20; 10; 5; 2,5 e 1,25 μM) e avaliadas pelo ensaio de viabilidade celular por MTT.

4. CONCLUSÃO

Tais achados são bastante motivadores dados as inúmeras potenciais aplicações biotecnológicas dos VLPs de CPMV na terapia do câncer e reforçam a segurança do uso do VLP-CPMV nas terapias antitumorais, como tem sido largamente explorado em relação ao CPMV.

Os dados aqui apresentados, sugerem ainda a necessidade de estudar o VLP-CPMV no desenvolvimento de terapias anticâncer em modelos *in vivo*, visto que o mecanismo de ação

antitumoral descrito previamente é de ativação do sistema imunológico. Logo, tais pesquisas além de inovadoras podem levar ao desenvolvimento de uma nova terapia para o câncer gástrico.

5 REFERÊNCIAS

BEISS, Veronique *et al.* Cowpea Mosaic Virus Outperforms Other Members of the Secoviridae as in Situ Vaccine for Cancer Immunotherapy. **Molecular Pharmaceutics**, [s. l.], v. 19, n. 5, p. 1573–1585, 2022.

CHUNG, Young Hun; CAI, Hui; STEINMETZ, Nicole F. Viral nanoparticles for drug delivery, imaging, immunotherapy, and theranostic applications. **Advanced Drug Delivery Reviews**, [s. l.], v. 156, p. 214–235, 2020.

HUANG, Yizhou *et al.* Super-enhancers: Implications in gastric cancer. **Mutation Research - Reviews in Mutation Research**, [s. l.], v. 793, n. September 2023, p. 108489, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2024.108489>.

MAO, Chenkai *et al.* Cowpea mosaic virus stimulates antitumor immunity through recognition by multiple MYD88-dependent toll-like receptors. [s. l.], p. 1–30, 2022.

RILEY, Rachel S. *et al.* Delivery technologies for cancer immunotherapy. **Nature Reviews Drug Discovery**, [s. l.], v. 18, n. 3, p. 175–196, 2019.

SAINSBURY, Frank *et al.* Genetic engineering and characterization of cowpea mosaic virus empty virus-like particles. **Methods in Molecular Biology**, [s. l.], v. 1108, n. November 2015, p. 139–153, 2014.

SHOEB, Erum *et al.* Frontiers in bioengineering and biotechnology: Plant nanoparticles for anti-cancer therapy. **Vaccines**, [s. l.], v. 9, n. 8, p. 1–15, 2021.

SUNG, Hyuna *et al.* Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. **CA: A Cancer Journal for Clinicians**, [s. l.], v. 71, n. 3, p. 209–249, 2021.

WANG, Chao; BEISS, Veronique; STEINMETZ, Nicole F. Cowpea Mosaic Virus Nanoparticles and Empty Virus-Like Particles Show Distinct but Overlapping Immunostimulatory Properties. [s. l.], v. 93, n. 21, p. 1–14, 2019.